

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14076439>

УДК 82.0

**ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МОДЕЛИ АНАЛИЗА
СЮЖЕТОСТРОЕНИЯ: СЕМИОТИЧЕСКИЙ,
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ
И ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКИЙ ПОДХОДЫ**

И.В. Шаповалова,

к.ф.н., доц.

Р.В. Блажковский,

аспирант 3 курса, напр. «Теория литературы»,
ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический
университет»,
г. Луганск

Аннотация: В статье рассматриваются междисциплинарные подходы к анализу сюжетостроения в теории литературы и текстологии, объединяющие семиотические, феноменологические и постструктуралистские методы. Автор анализирует ключевые концепты семиотического кода, интенциональности читательского восприятия и деконструкции дискурсивных структур, предлагая новые модели анализа литературных текстов. Основное внимание уделено возможности интеграции этих подходов для создания многоуровневого понимания нарративных структур и их смысловых конфигураций в культурном контексте.

Ключевые слова: междисциплинарность, семиотика, феноменология, постструктурализм, сюжетостроение, нарративный анализ, литературная теория

INTERDISCIPLINARY MODELS OF PLOT ANALYSIS: SEMIOTIC, PHENOMENOLOGICAL, AND POSTSTRUCTURALIST APPROACHES

I.V. Shapovalova,

Ph.D. in Philology, Associate Professor

R.V. Blazhkovskiy,

postgraduate student,

Lugansk State Pedagogical University,

Lugansk

Annotation: The article explores interdisciplinary approaches to plot analysis in literary theory and textology, combining semiotic, phenomenological, and poststructuralist methods. The author examines key concepts such as semiotic codes, the intentionality of reader perception, and the deconstruction of discursive structures, proposing new models for literary text analysis. The focus is on integrating these approaches to create a multi-layered understanding of narrative structures and their semantic configurations in a cultural context.

Keywords: interdisciplinarity, semiotics, phenomenology, poststructuralism, plot construction, narrative analysis, literary theory

Интердисциплинарные подходы к анализу сюжетов в современной литературной теории представляют собой результат эволюции теоретических парадигм, объединяющих семиотику, феноменологию и постструктурализм. Каждый из этих подходов предлагает свои уникальные методологические инструменты, которые способствуют более глубокому осмыслению литературных текстов и их сюжетных структур, обогащая понимание нарративов через различные теоретические призмы. В последние годы отмечается явная тенденция к объединению разнообразных методов анализа, что позволяет рассматривать литературное произведение как сложный полидискурсивный объект, где в одной нарративной структуре переплетаются разнообразные коды и значения, создавая многослойные смысловые поля.

Семиотический подход, берущий начало в работах Фердинанда де Соссюра и Юрия Лотмана, интерпретирует текст как сложную систему знаков, функционирующих в определённых кодах и системах. Лотман в своей книге «Семиосфера» подчеркивает, что «текст является многослойной системой знаков, каждый из которых может вступать в семиотические отношения с другими» [1, с. 45]. Семиотический подход включает в себя исследование различных уровней текста, от поверхностных до глубинных структур, где каждый элемент может обретать новое значение в зависимости от контекста. С этой точки зрения, сюжет можно рассматривать как динамическую сеть знаков, в которой значение каждого элемента меняется в зависимости от контекста, исторического периода и культурных факторов. Литературное произведение, следовательно, представляется как сложная семиотическая система, где элементы сюжета могут проявляться в различных семиотических кодах, что допускает их многозначное и многослойное прочтение. Например, концепция «диалога» в трудах Лотмана, как и его теория «текста в тексте», служит важным инструментом для анализа нарративных структур, так как «каждое произведение становится текстом в иной семиотической системе, вступающей в диалог с другими» [1, с. 123]. Этот подход позволяет выявлять связи между произведениями и культурными явлениями, анализируя, как текст взаимодействует с другими текстами и знаковыми системами, предлагая тем самым богатую почву для интертекстуальных исследований.

Современные российские исследователи, такие как Борис Успенский и Михаил Гаспаров, развивали понятие нарративного кода, который является сложной структурой, связывающей различные уровни текста. По мнению Успенского, «нарративный код выступает в качестве ключевого элемента анализа текстовой структуры, позволяя осмыслить не только явные, но и скрытые смысловые пласты произведения» [2, с. 134]. Нарративные коды, как отмечает Успенский, включают в себя не только языковые или стилистические элементы, но и культурные и исторические контексты, в которых был создан текст. Кроме того, Успенский развивает концепцию «точки зрения», подчёркивая важность не только грамматических или лексических единиц текста, но и концептуальных парадигм, которые служат основой для структурирования нарратива. Это расширяет

границы анализа, позволяя учитывать, как различные культурные, исторические и социальные факторы влияют на восприятие и интерпретацию текста. Эти исследования открывают новые перспективы для анализа литературных текстов, где сложные интертекстуальные и интердискурсивные взаимодействия создают многослойную семантическую структуру. Успенский также акцентирует внимание на необходимости учитывать изменения в восприятии текста в разные исторические периоды, что придаёт анализу сюжетов еще более глубокое измерение.

Феноменологический подход, основанный на идеях Эдмунда Гуссерля и Пола Рикёра, фокусируется на интенциональности и восприятии текста читателем. Феноменологическое понимание сюжета заключается в том, что «сюжет становится элементом не текста как такового, а "живого" опыта читателя, через который текст получает свою актуализацию» [3, с. 256]. Феноменологический подход позволяет исследовать, как личный опыт и эмоциональная вовлеченность читателя влияют на восприятие и интерпретацию сюжета. Это утверждение можно рассматривать как важное методологическое основание для анализа литературного произведения в рамках парадигмы отклика читателя, где центральное место занимает «интерпретативное соучастие». Пол Рикёр развивает эту мысль через концепцию «повествовательной идентичности», что позволяет воспринимать текст как непрерывный диалог между повествованием и читателем, в котором читатель активно участвует в создании смысла текста. В таком контексте феноменологический подход подчеркивает нарратив как процесс, в котором "события" становятся "опытами", а не просто передаются как фактические данные. Здесь также важна концепция «памяти» и «времени», которые Рикёр рассматривает как центральные элементы в формировании повествовательных структур и читательского опыта, подчеркивая тем самым значение контекста и памяти в интерпретации сюжетов.

Феноменологический подход также предлагает исследование временных и пространственных аспектов сюжета, что представлено в работе Гастона Башляра «Поэтика пространства». Башляр утверждает, что «перцептивное восприятие времени и пространства в литературном тексте является основой для создания глубокого смысла сюжета» [4, с. 189]. В этом контексте сюжет можно трактовать как

феноменологическое пространство, создаваемое и изменяемое читательским восприятием. Башляр акцентирует внимание на том, что физическое пространство в литературе может олицетворять внутреннее состояние персонажей или самого автора, тем самым расширяя возможности для интерпретации текста. В его труде концепция "дома" как "первичного пространства" предлагает углублённое исследование роли символических пространств и их функций в развитии сюжетных структур, что подчёркивает многозначность феноменологических подходов в анализе текста. Таким образом, «поэтика воображаемого» становится основой для исследования смысловых конфигураций, которые выходят за пределы формального анализа, предлагая новые перспективы для понимания того, как восприятие читателя и его воображение взаимодействуют с текстом в процессе интерпретации.

Постструктуралистский анализ сюжета, развивающийся в трудах Жака Деррида и Жилия Делёза, нацелен на деконструкцию фиксированных смыслов и структур. Постструктурализм отвергает концепцию единственного интерпретационного кода, что отражено в концепции "différance", предложенной Деррида: «différance – это не просто игра смыслов, а способ деконструкции любой текстовой структуры, претендующей на замкнутость и целостность» [5, с. 72]. В этом подходе сюжет становится не просто линейным повествованием, а "письмом", которое может быть переписано и переосмыслено в зависимости от культурного и исторического контекста. Жак Деррида подчеркивает, что процесс деконструкции подразумевает постоянное размывание границ между текстом и его интерпретацией, создавая возможность для бесконечных смысловых изменений и адаптаций. Согласно Ж. Деррида, "текстуальная структура всегда дискурс, содержащий в себе противоречия и множество значений", что превращает анализ сюжета в процесс непрерывной «реконструкции» [5, с. 115]. Этот метод позволяет учитывать не только внутреннюю динамику текста, но и его взаимодействие с внешними дискурсами, включая политические, социальные и культурные контексты, что делает его чрезвычайно гибким для современного анализа.

С точки зрения постструктуралистского подхода, текстологический анализ акцентирует внимание на нестабильности жанровых форм и взаимодействии текста с читателем. В своей работе

«Археология знания» Мишель Фуко утверждает, что «литературное произведение представляет собой дискурсивную формацию, постоянно изменяющую свои границы в зависимости от исторического и культурного контекста» [6, с. 110]. Эта концепция "дискурсивного поля" открывает новые перспективы для анализа как внутренней структуры текста, так и его внешних взаимодействий с другими текстами и социальными практиками. Фуко подчеркивает, что границы литературного произведения не являются фиксированными и могут быть пересмотрены в зависимости от изменений в социально-культурных условиях, что актуализирует необходимость в новом прочтении текстов в различных контекстах. Благодаря такому подходу возможно исследование гибридных жанровых форм, в которых размываются традиционные границы между повествованием и дискурсом, что подчеркивает важность анализа интертекстуальности и междискурсивности.

Интеграция различных подходов, таких как семиотический, феноменологический и постструктуралистский, открывает новые горизонты в интерпретации сюжетов. По словам Валерия Тюпы, «интердисциплинарность позволяет рассматривать сюжет как комплексную структуру, объединяющую как семантические, так и феноменологические аспекты, что делает возможным анализ текста в его целостности» [7, с. 203]. Тюпа также указывает, что "интердискурсивные связи сюжетных линий позволяют видеть нарратив не только как отражение реальности, но и как её активное построение", что актуализирует подходы, направленные на анализ дискурсивных практик. В этом контексте интердисциплинарность становится основой для анализа сложных культурных и социальных взаимодействий, отражающихся в литературных произведениях, что позволяет раскрывать новые смыслы и значения, скрытые в текстах.

Таким образом, использование интердисциплинарного подхода в литературной теории и текстологии не только способствует более глубокому пониманию текста, но и позволяет разрабатывать новые методологические модели анализа литературных произведений. Каждая из рассмотренных теоретических парадигм делает значимый вклад в понимание нарратива как сложного культурного феномена, требующего многоуровневого анализа и постоянного переосмысления в контексте меняющихся культурных и социальных условий.

Список литературы

- [1] Лотман Ю.М. Семиосфера / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000. 704 с.
- [2] Успенский Б.А. Поэтика композиции: Структура художественного текста и типология композиционной формы / Б.А. Успенский. – М.: Азбука-классика, 2004. 272 с.
- [3] Рикёр П. Время и рассказ: В 3 т. Т. 1. Наратив и историческое время / П. Рикёр; пер. с франц. А.Ю. Рогачевской, А.В. Михайлова. – М.: Алетейя, 2004. 428 с.
- [4] Башляр Г. Поэтика пространства / Г. Башляр; пер. с франц. И.В. Биbihина. – М.: Академический проект, 2010. 312 с.
- [5] Деррида Ж. Письмо и различие / Ж. Деррида; пер. с франц. В.А. Подороги. – М.: Академический проект, 2000. 405 с.
- [6] Фуко М. Археология знания / М. Фуко; пер. с франц. А.Д. Косиченко. – СПб.: Алетейя, 2004. 312 с.
- [7] Тюпа В.И. Герменевтика сюжета: теория и практика интерпретации / В.И. Тюпа. – М.: Лабиринт, 2012. 352 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Lotman Yu.M. Semiosphere / Yu.M. Lotman. – SPb.: Iskusstvo-SPB, 2000. 704 p.
- [2] Uspensky B.A. Poetics of composition: The structure of the artistic text and the typology of compositional form / B.A. Uspensky. – M.: Azbuka-classic, 2004. 272 p.
- [3] Ricoeur P. Time and story: In 3 volumes. Vol. 1. Narrative and historical time / P. Ricoeur; trans. from French by A.Yu. – M.: Aleteya, 2004. 428 p.
- [4] Bachelard G. Poetics of space / G. Bachelard; trans. from French by I.V. Bibikhina. – M.: Academicheskyy proekt, 2010. 312 p.
- [5] Derrida J. Writing and Difference / J. Derrida; trans. from French by V.A. Podorogi. – M.: Academicheskyy proekt, 2000. 405 p.
- [6] Foucault M. Archaeology of Knowledge / M. Foucault; trans. from French by A.D. Kosichenko. – St. Petersburg: Aleteia, 2004. 312 p.

[7] Тура V.I. *Hermeneutics of Plot: Theory and Practice of Interpretation* / V.I. Тура. – М.: Labyrinth, 2012. 352 p.

© И.В. Шаповалова, Р.В. Блажковский, 2024

Поступила в редакцию 15.09.2024

Принята к публикации 17.10.2024

Для цитирования:

Шаповалова И.В., Блажковский Р.В. Интердисциплинарные модели анализа сюжетостроения: семиотический, феноменологический и постструктуралистский подходы // *Инновационные научные исследования*. 2024. № 10-1(46). С. 30-37. URL: <https://ip-journal.ru/>